

Análisis comparativo de la violencia familiar en Sonora: incidencia, factores, efectos y prevención (2023-2024)

Ana Sofía Montaña Hernández

Universidad Vizcaya De Las Américas Campus Hermosillo

Resumen

La violencia familiar constituye un problema social y jurídico de gran relevancia debido a su impacto en la integridad física, psicológica y emocional de las personas, así como por su carácter intergeneracional, que favorece la reproducción de conductas violentas dentro del hogar; en el contexto de Sonora, este fenómeno ha mostrado una tendencia creciente entre 2023 y 2024, lo que evidencia la necesidad de un análisis integral que permita comprender sus causas, características y efectos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, utilizando datos estadísticos oficiales, tablas y representaciones gráficas para identificar patrones y municipios con mayor incidencia, destacando Hermosillo y Ciudad Obregón. Asimismo, el marco teórico señala que la violencia familiar está vinculada a factores históricos, culturales y sociales como la desigualdad de género, el consumo de alcohol y la normalización de conductas agresivas, además de generar efectos negativos en niñas, niños y adolescentes, quienes pueden desarrollar problemas emocionales o reproducir estos patrones en la adultez. Por otra parte, se incorporan los principios de accesibilidad y diseño universal, con el fin de garantizar que la información y los servicios de atención sean inclusivos y accesibles para todos los grupos vulnerables, especialmente mujeres, menores y personas adultas mayores, quienes representan la mayor proporción de víctimas. Los resultados confirman un aumento en las causas penales y una concentración en zonas urbanas, lo que subraya la urgencia de fortalecer políticas públicas, estrategias de prevención y mecanismos de atención integral que contribuyan a la erradicación de la violencia familiar y al bienestar social.

Abstract

Family violence constitutes a highly relevant social and legal problem due to its impact on the physical, psychological, and emotional integrity of individuals, as well as its intergenerational nature, which promotes the reproduction of violent behaviors within the household; in the context of Sonora, this phenomenon has shown an increasing trend between 2023 and 2024, highlighting the need for a comprehensive analysis to understand its causes, characteristics, and effects. The research was conducted using a quantitative, descriptive, and comparative approach, relying on official statistical data, tables, and graphical representations to identify patterns and the municipalities with the highest incidence, particularly Hermosillo and Ciudad Obregón. Likewise, the theoretical framework indicates that family violence is linked to historical, cultural, and social factors such as gender inequality, alcohol consumption, and the normalization of aggressive behaviors, while also generating negative effects on children and adolescents, who may develop emotional problems or reproduce these patterns in adulthood. Furthermore, the principles of accessibility and universal design are incorporated to ensure that information and support services are inclusive and accessible to all vulnerable groups, especially women, minors, and older adults, who represent the largest proportion of victims. The findings confirm an increase in criminal cases and a concentration in urban areas, underscoring the urgency of strengthening public policies, prevention strategies, and comprehensive support mechanisms aimed at eradicating family violence and promoting social well-being.

Palabras Clave: violencia familiar, desigualdad de género, factores sociales, prevención, grupos vulnerables

Keywords: family violence, gender inequality, social factors, prevention, vulnerable groups

1. INTRODUCCIÓN

La violencia familiar constituye uno de los problemas sociales y jurídicos más relevantes en la actualidad, debido a su impacto directo en la integridad física, psicológica y emocional de las personas que la padecen. Este

fenómeno no solo afecta a quienes lo viven de manera directa, sino que también genera consecuencias en el entorno social, al reproducirse como un patrón de conducta que puede transmitirse de generación en generación. En el contexto de Sonora, la violencia familiar ha mostrado una presencia constante y, en años recientes, una tendencia al incremento, lo que la posiciona como un tema prioritario para el análisis académico y la intervención institucional.

El estudio de esta problemática resulta fundamental para comprender sus causas, características y efectos, así como para identificar los factores estructurales que favorecen su persistencia, tales como la desigualdad de género, los modelos familiares tradicionales y la normalización de conductas violentas dentro del hogar. Asimismo, el marco jurídico vigente establece mecanismos de regulación y sanción que buscan proteger a las víctimas y prevenir la comisión de este delito, lo que refuerza la importancia de su análisis desde una perspectiva interdisciplinaria.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia del delito de violencia familiar en el estado de Sonora durante los años 2023 y 2024, mediante el uso de datos estadísticos oficiales, con la finalidad de identificar tendencias, comparar resultados y reconocer los municipios con mayor incidencia. De igual manera, se busca evidenciar los grupos poblacionales más afectados, destacando la vulnerabilidad de las mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.

Para ello, se emplea un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y comparativo, apoyado en el análisis de tablas estadísticas y representaciones gráficas que permiten visualizar de manera clara la magnitud del problema. Finalmente, el estudio pretende aportar elementos que contribuyan a la comprensión de la violencia familiar como fenómeno social complejo, así como a la generación de propuestas orientadas a su prevención y atención.

Accesibilidad y diseño universal

En el marco de la presente investigación sobre la violencia familiar en el estado de Sonora, resulta fundamental considerar los principios de accesibilidad y diseño universal como elementos clave para garantizar que la información, los servicios de atención y las estrategias de prevención sean inclusivas y alcancen a toda la población, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.

El diseño universal implica la creación de entornos, productos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o condiciones sociales. En este sentido, la atención a víctimas de violencia familiar debe contemplar mecanismos accesibles que permitan a mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad acceder de manera efectiva a la justicia, la orientación psicológica y los servicios de protección.

Asimismo, la accesibilidad en el ámbito institucional y social requiere eliminar barreras físicas, comunicativas y tecnológicas que dificulten la denuncia o la búsqueda de apoyo. Esto incluye el uso de lenguaje claro, materiales informativos comprensibles, atención en distintos formatos (presencial, telefónico y digital), así como la disponibilidad de personal capacitado para atender a personas con necesidades específicas. En el caso de Hermosillo y otros municipios con alta incidencia del delito, resulta prioritario fortalecer estos mecanismos, dado el volumen de casos registrados.

De acuerdo con los resultados obtenidos, donde se identifica que las mujeres representan el grupo mayormente afectado, seguido por menores de edad y personas adultas mayores, es indispensable que las políticas públicas incorporen un enfoque inclusivo que atienda las particularidades de cada sector. Esto implica diseñar programas de prevención y atención que consideren factores como la edad, el género, la condición socioeconómica y las capacidades individuales.

En conclusión, la incorporación de los principios de accesibilidad y diseño universal en la atención de la violencia familiar no solo contribuye a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que también fortalece la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno, promoviendo una sociedad más equitativa, incluyente y libre de violencia.

2. MARCO TEÓRICO

El fenómeno de la violencia familiar incide en todos los sectores de la sociedad y provoca alteraciones notables en la conducta de quienes la padecen o la presencian. Las personas expuestas a este tipo de dinámicas suelen reproducir los mismos patrones agresivos, o bien desarrollar conductas de retraimiento y vulnerabilidad. En muchos casos, las acciones violentas se repiten de manera intergeneracional: los hijos que crecen observando cómo el padre agrede a la madre terminan interiorizando ese modelo de relación y, con el tiempo, lo asumen como algo habitual dentro del ámbito familiar (Ocaño Domínguez, 2018).

Desde su raíz etimológica, la palabra violencia proviene del latín vis, término que remite a fuerza o vigor, y que dio origen a expresiones como violentar, violar, empujar o presionar. La violencia familiar, en cambio, no es un fenómeno reciente: acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Su trasfondo histórico se vincula con prácticas discriminatorias profundamente arraigadas, especialmente hacia las mujeres, consideradas durante siglos como inferiores al hombre (Corsi, 1994).

La mujer ha sido considerada históricamente un género devaluado o inferior, padeciendo humillaciones, opresiones y abusos que aún persisten en nuestros días. El sistema familiar ha posibilitado abusos entre sus miembros, y la conyugalidad ha propiciado malos tratos amparados en la impunidad que la unión otorga (Marco & Torres Valencia, 2009).

Código Penal Sonorense

El Código Penal del Estado de Sonora, en su artículo 234-A, define la violencia familiar como cualquier acto de poder u omisión deliberada que tenga por finalidad dominar, controlar o agredir a un integrante del grupo doméstico, ya sea de manera física, verbal, psicológica, sexual o patrimonial (Código Penal para el Estado de Sonora, 1994).

Código de Familia para el Estado de Sonora

El Código de Familia del Estado de Sonora, en su artículo 166, establece que todos los miembros del núcleo familiar tienen la obligación de abstenerse de realizar conductas que generen violencia dentro del hogar (Código de Familia para el Estado de Sonora, 2009).

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los elementos que contribuyen a la prevalencia de la violencia en el ámbito doméstico es la permanencia de estructuras familiares de corte patriarcal. Desde una perspectiva conceptual, la violencia implica el uso de la fuerza con el propósito de establecer dominio o causar daño, constituyendo una manifestación de poder (Pérez Porto & Merino, 2023).

3.1 Características de la violencia familiar

Diversos estudios identifican rasgos psicológicos en quienes ejercen violencia, como baja autoestima, inseguridad emocional y antecedentes de violencia en la infancia, lo que contribuye a la reproducción de patrones aprendidos (Hernández & Quezada, 2015; Gutiérrez Fraile, 2018).

3.2 Causas de la violencia en el ámbito doméstico

Las causas responden a factores históricos, culturales y sociales, entre ellos la desigualdad de género, el consumo de alcohol y la reproducción de esquemas aprendidos en la infancia (Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, s.f.; CNDH, 2017).

3.3 Efectos en niños, niñas y adolescentes

Diversas investigaciones estadísticas han evidenciado el impacto de la violencia familiar en la niñez, generando ansiedad, depresión, conductas agresivas o retraimiento social (Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, s.f.; Joyeda, 2023).

3.4 Clasificación de la violencia familiar

Las distintas manifestaciones de violencia psicológica, física, sexual y económica afectan diversas dimensiones de la persona y pueden permanecer ocultas durante largos periodos (CNDH, 2017).

3.5 Impacto socioeconómico

La violencia intrafamiliar afecta el desarrollo social y económico, impactando en la salud, la educación y la productividad laboral, generando costos tanto públicos como privados (Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones FGJE Sonora, s.f.; Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, s.f.).

3.6 Factores de repetición

Factores como el consumo de alcohol, la exclusión social y la exposición temprana a la violencia aumentan la probabilidad de reproducción de estos patrones en la vida adulta (Hernández & Quezada, 2015).

3.7 Ámbito Psicológico

La exposición continua a la violencia durante la infancia influye en el desarrollo emocional, favoreciendo la reproducción de conductas violentas o la normalización del abuso en la adultez (Gutiérrez Fraile, 2018).

4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en el análisis de datos estadísticos relacionados con la incidencia del delito de violencia familiar en el estado de Sonora. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y variaciones en la distribución de los casos, así como establecer comparaciones entre distintos periodos y municipios.

4.2 Tipo de estudio

El estudio es de tipo descriptivo y comparativo, ya que tiene como finalidad caracterizar el fenómeno de la violencia familiar y comparar su comportamiento en los años 2023 y 2024. Asimismo, se busca identificar los municipios con mayor incidencia del delito, tales como Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales.

4.3 Diseño de investigación

Se utilizó un diseño no experimental y transversal, dado que los datos analizados no fueron manipulados por el investigador, sino que se obtuvieron de registros oficiales y fuentes estadísticas existentes. La información corresponde a un periodo determinado (años 2023 y 2024), lo que permite observar el fenómeno en un momento específico del tiempo.

4.4 Técnicas de recolección de datos

La recolección de información se llevó a cabo mediante:

Análisis documental, a partir de fuentes oficiales como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Registros institucionales, incluyendo reportes del ámbito judicial y de procuración de justicia en el estado.

Tablas estadísticas, donde se recopilan los datos de carpetas de investigación por municipio.

Representación gráfica, mediante una gráfica de pastel que permite visualizar la distribución de las víctimas por grupo poblacional.

4.5 Población y muestra

La población de estudio está conformada por los casos registrados de violencia familiar en el estado de Sonora. La muestra corresponde a los datos estadísticos de los principales municipios con mayor incidencia delictiva, incluyendo:

- Hermosillo
- Ciudad Obregón
- Agua Prieta
- Nogales

- Navojoa
- Guaymas
- Caborca
- San Luis Río Colorado
- Huatabampo
- Puerto Peñasco
- Técnicas de análisis de datos

Para el análisis de la información se emplearon:

Estadística descriptiva, para organizar y presentar los datos en tablas.

Análisis comparativo, entre los años 2023 (4222 casos) y 2024 (4594 casos), identificando un incremento en la incidencia del delito.

Análisis porcentual, aplicado a la gráfica de distribución de víctimas, donde se observa una mayor afectación en mujeres, seguidas por hombres, menores de edad y personas de la tercera edad.

Instrumentos de investigación.

4.6 Los instrumentos utilizados fueron:

- Tablas comparativas de incidencia delictiva.
- Gráficas estadísticas (tipo pastel).
- Registros documentales y bases de datos oficiales.

Procedimiento

- Recolección de datos de fuentes oficiales.
- Organización de la información en tablas por municipio y año.
- Elaboración de gráficas para representar visualmente los datos.
- Comparación de resultados entre 2023 y 2024.
- Interpretación de los hallazgos en relación con el problema de investigación.

Consideraciones éticas

La investigación se realizó respetando el uso de fuentes públicas y oficiales, sin manipulación de datos. Asimismo, la información se presenta con fines académicos y de análisis social, garantizando la objetividad y veracidad de los resultados.

5. RESULTADOS

Al comparar los datos de los años 2023 y 2024 en el estado de Sonora, se observa un incremento en las causas penales por violencia familiar, pasando de 4,222 a 4,594 casos, lo que representa un aumento significativo en la incidencia del delito. En ambos años, Hermosillo se mantiene como el municipio con mayor número de casos,

registrando un crecimiento considerable de 2,127 a 3,418, lo que refuerza su posición como principal foco del problema. De igual manera, Ciudad Obregón presenta un aumento notable de 417 a 887 casos, evidenciando un comportamiento ascendente importante; mientras que Agua Prieta muestra una variación mínima (484 a 485), lo que indica cierta estabilidad relativa. Otros municipios como Nogales, Navojoa, Guaymas y Caborca también presentan incrementos moderados, mientras que, en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Huatabampo el aumento es más evidente en proporción a sus cifras iniciales. En términos generales, la comparación permite identificar una tendencia creciente del delito, así como su persistente concentración en municipios urbanos y de mayor densidad poblacional.

Tabla 1. Causas penales por el delito de violencia familiar en el estado de Sonora año 2023 (4222 c.p. total)

CAUSAS PENALES POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SONORA AÑO 2023 (4222 C.P. TOTAL)	
Municipio	Número de casos
Hermosillo	2127
Agua Prieta	484
Ciudad Obregón	417
Nogales	344
Navojoa	224
Guaymas	200
Caborca	189
San Luis Río Colorado	95
Huatabampo	85
Puerto Peñasco	57

En el año 2023, en el estado de Sonora se registraron un total de 4,222 causas penales por el delito de violencia familiar, observándose una distribución desigual entre los municipios; destaca Hermosillo como el de mayor incidencia con 2,127 casos, concentrando aproximadamente la mitad del total estatal, seguido por Agua Prieta con 484 casos y Ciudad Obregón con 417, mientras que otros municipios como Nogales (344 casos) y Navojoa (224 casos) presentan cifras intermedias; por su parte, Guaymas (200 casos) y Caborca (189 casos) mantienen una incidencia moderada, en tanto que los registros más bajos corresponden a San Luis Río Colorado con 95 casos, Huatabampo con 85 y Puerto Peñasco con 57, lo que evidencia que la violencia familiar se concentra principalmente en zonas urbanas de mayor población, reflejando posibles factores sociales y estructurales que influyen en su prevalencia.

Tabla 2. Causas penales por el delito de violencia familiar en el estado de Sonora año 2024 (4594 c.p. total)

CAUSAS PENALES POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SONORA AÑO 2024 (4594 C.P. TOTAL)	
Municipio	Número de casos
Hermosillo	3418
Ciudad Obregón	887
Agua Prieta	485
Nogales	406
Navojoa	366
Guaymas	287
Caborca	272
San Luis Río Colorado	229
Puerto Peñasco	178
Huatabampo	149

En el año 2024, en el estado de Sonora se registraron un total de 4,594 causas penales por el delito de violencia familiar, evidenciando una alta concentración en ciertos municipios; destaca Hermosillo con 3,418 casos, posicionándose como el principal foco del problema al concentrar la mayor proporción del total estatal, seguido por Ciudad Obregón con 887 casos y Agua Prieta con 485; posteriormente se encuentran Nogales con 406 casos y Navojoa con 366, mientras que Guaymas (287 casos) y Caborca (272 casos) presentan una incidencia media; finalmente, los municipios con menor número de casos son San Luis Río Colorado con 229, Puerto Peñasco con 178 y Huatabampo con 149, lo que confirma que la violencia familiar se concentra principalmente en zonas urbanas y de mayor población dentro del estado.

Gráfico 1. Personas que sufren violencia familiar en el estado de Sonora

La gráfica muestra la distribución de las personas que sufren violencia familiar en el estado de Sonora, evidenciando una marcada predominancia de las mujeres como principales víctimas, quienes representan aproximadamente el 80% del total, lo que refleja la persistencia de desigualdades de género en el ámbito doméstico; en menor proporción se encuentran los hombres con alrededor del 10%, seguidos de los menores de edad con un 5%, grupo particularmente vulnerable debido a su condición de dependencia, y finalmente las personas de la tercera edad, también con un 5%, quienes pueden enfrentar situaciones de abandono, abuso o negligencia; en conjunto, estos datos permiten identificar que la violencia familiar afecta de manera diferenciada a diversos sectores de la población, siendo las mujeres y los grupos vulnerables los más impactados, lo que subraya la necesidad de implementar políticas públicas y estrategias de prevención enfocadas en la protección integral de estos grupos (Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, s.f.).

6. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la violencia familiar constituye un problema social en aumento en el estado de Sonora, particularmente en contextos urbanos donde convergen factores como la desigualdad social, el estrés económico y las dinámicas familiares complejas. El crecimiento de los casos entre 2023 y 2024 puede interpretarse desde dos perspectivas: por un lado, un posible incremento real de la violencia; y por otro, una mayor visibilización y denuncia del fenómeno. Asimismo, la gráfica analizada evidencia que las mujeres representan el grupo más afectado, lo cual coincide con estudios nacionales que señalan la persistencia de estructuras de desigualdad de género como un factor determinante. La presencia de menores de edad y personas adultas mayores como víctimas también refleja la vulnerabilidad de estos grupos dentro del núcleo familiar, así como la reproducción intergeneracional de la violencia.

En conclusión, el análisis de los datos permite establecer que la violencia familiar en el estado de Sonora presenta una tendencia al alza, con una clara concentración en municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón. Este fenómeno afecta principalmente a las mujeres, sin dejar de lado a otros grupos vulnerables como menores de edad y personas de la tercera edad. Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer políticas públicas de prevención, atención y sanción, así como promover estrategias educativas y sociales orientadas a la erradicación de la violencia en el ámbito familiar. Finalmente, se concluye que el problema no solo tiene implicaciones individuales, sino también sociales, al impactar directamente en el desarrollo y bienestar de la comunidad.

REFERENCIAS

- [1] Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. (s.f.). Informe estadístico sobre violencia contra las mujeres. Secretaría de Gobernación.
- [2] Código de Familia para el Estado de Sonora. (2009). Boletín Oficial del Estado de Sonora.
- [3] Código Penal para el Estado de Sonora. (1994). Boletín Oficial del Estado de Sonora.
- [4] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2017). ¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?
- [5] Corsi, J. (Comp.). (1994). Violencia familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós.
- [6] Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones FGJE Sonora. (s.f.). Reporte interno sobre delitos de violencia familiar.
- [7] Gutiérrez Fraile, M. (2018). La violencia familiar como problema de salud pública.
- [8] Hernández, M., & Quezada, K. B. (2015). Violencia intrafamiliar: un problema social heredado. *Psicoeducativa*, 1(2), 62–65.
- [9] Joyeda, S. (2023, noviembre 1). Sonora ocupa el primer lugar nacional en violencia familiar. *El Imparcial*.
- [10] Marco, P., & Torres Valencia, B. (2009). Violencia familiar.

- [11] Ocaño Domínguez, F. Y. (2018). El problema social que implica la violencia familiar. Grado Cero Prensa.
[12] Pérez Porto, J., & Merino, M. (2023). Violencia intrafamiliar: definición y características. Definición.de.
[13] Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. (s.f.). Reporte diario.
[14] Elaboración propia. (s.f.). Datos recabados en entrevista.

Correo de autor de correspondencia: sofiamontahernandez@gmail.com